

DOI: 10.5281/zenodo.14623595

ზომიერი და ადრეული ფიზიკური თერაპიის ეფექტურობა სპინალური ამიოტროფიის III ტიპის

ელისო მურვანიძე

ფიზიკური თერაპევტი (Ph.D) (PT),

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, Tbilisi, Georgia, E-mail: murvanidzeeliso@yahoo.com.

აბსტრაქტი. შევისწავლეთ სპინალური ამიოტროფიის III ტიპის მქონე ბავშვების მსხვილი მოტორული ფუნქციის ძირითადი მოძრაობები და დავადგინეთ რომ ადრეული ფიზიკური ვარჯიშები გაცილებით შედეგიანი აღმოჩნდა ვიდრე 3 წლის ზევით დაწყებული. მონაცემები რომელიც მივიღეთ დაგვეხმარა განგვესაზღვრა ფიზიკური თერაპიის ის მეთოდები რომელიც სიფრთხილით უნდა გამოვიყენოთ ამ დიაგნოზის დროს, ვინაიდან არ მოხდეს ფუნქციური გაუარესება. ჩვენ შევისწავლეთ 5 თვის, 6 თვის, 8 თვის და 10 თვის ბავშვის მოძრაობები, ადრეულმა ჩარევამ უკეთესათ განავითარა ბავშვის ფიზიკური მდგომარეობა და შენარჩუნების ფაზა გაცილებით დიდხანს გაგრძელდა.

Keywords: ფიზიკური თერაპია, სპინალური ამიოტროფია, გენის მუტაცია.

THE EFFECTIVENESS OF MODERATE AND EARLY PHYSICAL THERAPY IN TYPE III SPINAL MUSCULAR ATROPHY WAS OBSERVED

Eliso Murvanidze

Physical Therapist (PhD) (PT),

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports, Tbilisi, Georgia.

E-mail: murvanidzeeliso@yahoo.com.

Abstract. We studied the major motor movements of children with type III spinal muscular atrophy and found that early physical exercises were much more effective than starting after the age of 3. The data we obtained helped us identify the physical therapy methods that should be used cautiously with this diagnosis to avoid functional deterioration. We examined the movements of children aged 5 months, 6 months, 8 months, and 10 months. Early intervention significantly improved the child's physical condition, and the maintenance phase lasted much longer.

Keywords: physical therapist, spinal muscular atrophy, Gene mutation.

შესავალი. სპინალური ამიოტროფია მძიმე გენეტიკური, პროგრესირებადი ნერვ-კუნთოვანი დაავადება, რომელიც გამოვლინდება კუნთოვანი სისტემის სისუსტით და ძალის დაკარგვით, ის იშვიათი დაავადებათა ჯგუფს მიეკუთვნება მისი სტატისტიკა არის 11000-დან 1 ახალშობილი მსოფლიოში, საქართველოში რეგისტრირებულია 72 - მდე პაციენტი. ძირითადად გამოვლინდება ბავშვთა ასაკში და ჩვილი ბავშვების

სიკვდილიანობის ერთერთი ყველაზე გავრცელებილ გენეტიკურ მიზეზს წარმოადგენს [1, 2].

მისი გამომწვევი მიზეზია SMN1 გენის მუტაცია, განასხვავებენ დაავადების 4 ტიპს:

I ტიპის გამოვლენა ხდება ექვს თვემდე, II ტიპის გამოვლენა ხდება შვიდი თვიდან თვრამეტ თვემდე, III ტიპის გამოვლენა ხდება თვრამეტი თვის ზევით, IV ტიპის გამოვლენა ხდება ოცდათხუთმეტი წლის ასაკში [1, 2];

III ტიპის დროს მისი მსხვილი მოტორიკა მკვეთრად ჩამორჩება განვითარებას, მაგრამ არა ისე როგორც I და II დროს, მენტალური პრობლემები არ აღენიშნება, შეუძლია დამოუკიდებელი ჯდომა, დგას დამოუკიდებლად, გადაადგილდება, ხშირია ხერხემლის დეფორმაცია - სქოლიოზი, სუნთქვის და ყლაპვის პრობლემები (მოგვიანებით), მცირე დროით სწავლობენ სიარულს მაგრამ მერე მალე კარგავენ.

საკვლევი პრობლემა. კვლევის პროცესში პრობლემას წარმოადგენდა ბავშვების სხვადასხვა დროს ჩართულობა (შემთხვევები 1-3-5 თვე).

კვლევის მეთოდოლოგია. დაკვირვება არის რაოდენობრივი ტიპის. დაკვირვება ჩატარდა 4 პაციენტზე, მათი ასაკი იყო 5 თვიდან და 10 თვემდე, რომლებიც 2019-2023 წლების განმავლობაში. სპინალური ამიოტროფიის შეფასება მოხდა ჯერ გენეტიკოსის მიერ, გადმომისამართდა რეაბილიტაციის ცენტრში, სადაც მოხდა შეფასება ექიმი ნევროლოგის მიერ, რომელმაც განსაზღვრა დაავადების სიმძიმის ხარისხი.

დაკვირვება მოხდა ბავშვის უნარების მიხედვით:

- თავის კონტროლი
- ბრუნვები
- საყრდენით ჯდომა
- ჯდომა დამოუკიდებელი
- ოთხზედგომა.

ფიზიკური ვარჯიშების ძირითადად მიმართული იყო ბავშვის მდგომარეობის შენარჩუნებაზე და კუნთური ძალის მომატებაზე.

პროცედურის მსვლელობა:

- სახსრების პასიური დამუშავება;
- ბავშვის მოძრაობითი/მოქმედებების განვითარება (თავის კონტროლი, ბრუნვები, სატრდენით ჯდომა, დამოუკიდებელი ჯდომა, ოთხზედგომა).

აქტიური ფიზიკური ვარჯიშები:

- ხელების აქტიური მოძრაობები, (S- პოზაში);
- გადაბრუნება/გადმობრუნება;
- ჯდომის დროს პირამიდის აწყობა საპირისპირო მხარეს.

I ჯგუფში გაერთიანებული იყო სპინალური ამიოტროფიის 4 ბავშვები, სადაც ხდებოდა ფიზიკური ვარჯიშები, წელიწადში უტარდებოდათ 120 დღე, პირველი სამი წელი კვირაში 5 დღე, სამი წლის შემდეგ კვირაში 3 დღე.

II ჯგუფში გაერთიანეთ სპინალური კუნთოვანი ატროფიის მქონე ბავშვები, რომლებიც მკურნალობდნენ 2006/2007 - 2015/2017 წლებში, მკურნალობა დაიწყო სამი წლიდან (ბავშვთა რეაბილიტაციის ცენტრიდან).

ცხრილი 1. პაციენტის მსხვილი მოტორული უნარების შეფასება

	უნარები	მკურნალობა ამდე	1 წლის შემდეგ	2 წლის შემდეგ	3 წლის შემდეგ	4 წლის შემდეგ	5 წლის შემდეგ
I ჯგუფი	თავის კონტროლი	+	+	+	+	+	+
	ბრუნები	-	+	+	+	+	+
	საყრდენით ჯდომა	-	±3წთ	+	+	+	+
	დამოუკიდებელი ჯდომა	-	-	±5წთ	±10წთ	+	+
	ოთხზე დგომა	-	-	-	-	-	-
	სიარული	-	-	-	5წთ	10წთ	15წთ
II ჯგუფი	თავის კონტროლი	+	+	+	+	+	+
	ბრუნები	-	+	+	+	+	+
	საყრდენით ჯდომა	-	-	+	+	+	+
	დამოუკიდებელი ჯდომა	-	-	±2წთ	±3წთ	±5წთ	+
	ოთხზე დგომა	-	-	-	-	-	-
	სიარული	-	-	-	+	5წთ	-

პირველი ჯგუფის შემთხვევაში მოტორული უნარების გაუმჯობესება დაიწყო ერთი წლის შემდეგ, სამი წლის შემდეგ მოხდა სტაბილიზაცია ფიზიკური უნარების და ხუთი წლის შემდეგ დაიწყო დაავადებამ პროგრესირება, მაგრამ გვინდა ავლნიშნოთ რომ სიარულის მდგომარეობა გაცილებით დიდხანს შენარჩუნდა ვიდრე მეორე ჯგუფის ბავშვების შემთხვევებში იყო (იხ. ცხრილი 1).

მეორე ჯგუფის ბავშვებს აქ გაცილებით გვიან განვითარდა განვითარდა, მდგომარეობის სტაბილურობის ფაზა საერთოდ გვიან გამოიკვეთა და მკურნალობიდან 5 წლის შემდეგ დაიწყო დაავადებამ პროგრესი (იხ. ცხრილი 1).

დასკვნა:

1. სპინალური ამიოტროფიის დროს ფიზიკური ვარჯიშების ეფექტურობა უნდა იყოს ბავშვის უნარებზე მორგებული;
2. ფიზიკური ვარჯიშების დროს სპინალური ამიოტროფიის სტაბილურობის ფაზა გაცილებით დიდხანს გაგრძელდა;
3. ფიზიკური ვარჯიშების დროს დაავადების პროგრესირება გაცილებით ნელა მიმდინარეობს ვიდრე სხვა შემთხვევებში.
4. ადრეული ჩარევა გაცილებით დიდხანს შენარჩუნდა
5. ზომიერი და ფიზიკური უნარებზე მორგებული ფიზიკური ვარჯიშები ფუნქციურ გაუმჯობესებაში გაცილებით უკეთეს შედეგს იძლევა ვიდრე უბრალოდ ფიზიკური ვარჯიშები.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. მურვანიძე, ე. (2022). ფიზიკური თერაპიის გავლენა სპინალური კუნთოვანი ატროფიის III შემთხვევებში. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჯანმრთელობა და სპორტი“, ISBN 978-9941-8-4623-6.

2. მურვანიძე, ე. (2023). სპინალური ამიოტროფიის II ტიპის ადაპტირებული ფიზიკური ვარჯიშების ეფექტურობა. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „ჯანმრთელობა და სპორტი“, თბილისი, 27-28 აპრილი 2023 წ. DOI: 10.5281/zenodo.7979350
3. ტატიშვილი, ნ., გაბუნია, მ., ბოკერია, ი. (2011). ბავშვთა ნევროლოგიურ დაავადებათა მკურნალობა.
4. Wegener, G. (2019). Progressive Spinal Muscular Atrophy.
5. Thomas, N. H., & Dubowitz, V. (1994). The natural history of type I (severe) spinal muscular atrophy. *Neuromuscul. Disord.*, 4, 497-502.
6. Ogino, S., Leonard, D. G., Rennert, H., Ewens, W. J., & Wilson, R. B. (2002). Genetic risk assessment in carrier testing for spinal muscular atrophy. *Am. J. Med. Genet.*, 110, 301-307.